

**ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ БИОПЛЕНКИ НА МОЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ****Бурак Л. Ч.**<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>*доктор философии в области пищевых наук (PhD), к.т. н.,
директор ООО «БЕЛПРОСАКВА», Республика Беларусь, г. Минск***Егорова З. Е.**<https://orcid.org/0000-0001-8015-527X>*Белорусский государственный технологический университет, доцент, факультет технологии органических веществ, к.т.н. Минск, Беларусь***Саманкова Н. В.**<https://orcid.org/0000-0003-4518-3480>*Белорусский государственный экономический университет, доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров, к.т.н. Минск, Беларусь***A REVIEW OF MODERN CLEANING AND DISINFECTION METHODS TO PREVENT BIOFILM
FORMATION IN DAIRY ENTERPRISES****Burak L.**<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>*Doctor of Philosophy in Food Sciences (PhD), c. t. s.,
director of BELROSAKVA LLC, Republic of Belarus, Minsk***Yegorova Z.**<https://orcid.org/0000-0001-8015-527X>*Belarusian State Technological University, Associate Professor, Faculty of Technology of Organic Substances, Ph.D. in Engineering Minsk, Belarus***Samankova N.**<https://orcid.org/0000-0003-4518-3480>*Belarusian State University of Economics, Associate Professor of the Department of Commodity Science and Expertise of Goods, PhD in Engineering Minsk, Belarus***Аннотация**

Введение. Образование биопленки в молочной промышленности представляет собой серьезную проблему, которая влияет на качество продукции, безопасность и эффективность работы. Использование действенных методов обработки и дезинфекции необходимы для обеспечения безопасности пищевых продуктов и устойчивости производства. Целью данного обзора является всестороннее изучение роли передовых методов очистки и дезинфекции в предотвращении образования биопленки на оборудовании молочной промышленности

Материалы и методы исследования. Материалом для данного обзора послужили научные публикации 2020–2025 года. Научный поиск проводили по ключевым словам в научных базах данных PubMed, Web of Science и Google Scholar. По результатам поиска было отобрано 578 статей. После удаления дубликатов и проверки аннотаций и названий проведена оценка 276 полнотекстовых статей. В итоге 74 исследования было включено в обзор на основании их релевантности и максимальному соответствию теме исследования.

Результаты. В ходе обзора результатов исследований рассмотрены традиционные методы, такие как ручные методы обработки и традиционные способы санитарной обработки и дезинфекции. Представлен критический анализ современных технологий, включая системы безразборной очистки, очистку под высоким давлением, ультразвуковую и электрохимическую очистку, а также применение нанотехнологий. Усовершенствованные методы, такие как сухой пар и биоразлагаемые биоциды, продемонстрировали высокий потенциал для достижения эффективной санитарии и повышения устойчивости. Применяя проактивный подход к предотвращению образования биопленки, внедряя передовые технологии и развивая культуру инноваций, производители молочной продукции смогут поддерживать высочайшие стандарты чистоты, гигиены и качества продукции.

Выводы. Ключевыми направлениями дальнейших исследований являются инвестиции в новые технологии, такие как антимикробные покрытия и нанотехнологии, дальнейшее изучение природных антимикробных соединений и внедрение технологий «Индустрии 4.0» для улучшения мониторинга и контроля технологических процессов. Кроме того, необходимы исследования, направленные на изучение синергетического эффекта комбинирования различных методов очистки и дезинфекции для максимального уничтожения биопленки и контроля микробной резистентности

Abstract

Introduction. Biofilm formation in the dairy industry is a serious problem that impacts product quality, safety, and operational efficiency. Effective cleaning and disinfection methods are essential to ensure food safety and sustainable production. The objective of this review is to comprehensively examine the role of advanced cleaning and disinfection methods in preventing biofilm formation on dairy equipment.

Materials and Methods. This review focused on scientific publications published between 2020 and 2025. A scientific search was conducted using keywords in the scientific databases PubMed, Web of Science, and Google Scholar. A total of 578 articles were identified. After removing duplicates and screening abstracts and titles, 276 full-text articles were evaluated. A total of 74 studies were included in the review based on their relevance and maximum relevance to the research topic.

Results. This review examined traditional methods, such as manual cleaning methods and traditional methods of sanitization and disinfection. A critical analysis of current technologies is presented, including clean-in-place (CIP) systems, high-pressure cleaning, ultrasonic and electrochemical cleaning, and the use of nanotechnology. Advanced methods, such as dry steam and biodegradable biocides, have demonstrated significant potential for achieving effective sanitation and improving sustainability. By taking a proactive approach to biofilm prevention, implementing advanced technologies, and fostering a culture of innovation, dairy producers can maintain the highest standards of cleanliness, hygiene, and product quality.

Conclusions. Key areas for future research include investment in new technologies, such as antimicrobial coatings and nanotechnology, further exploration of natural antimicrobial compounds, and the implementation of Industry 4.0 technologies to improve process monitoring and control. Furthermore, research is needed to explore the synergistic effects of combining various cleaning and disinfection methods to maximize biofilm elimination and control microbial resistance.

Ключевые слова: биопленка, микроорганизмы, оборудование, внеклеточные полимерные вещества, обработка, ультразвук, нанотехнологии, биоциды.

Keywords: biofilm, microorganisms, equipment, extracellular polymeric substances, processing, ultrasound, nanotechnology, biocides.

Введение

Биопленки, представляющие собой сложные сообщества микроорганизмов, заключенных в матрицу внеклеточных полимерных веществ (ВПС), прочно прилипают к поверхностям оборудования для переработки молока и молочным продуктам на молочных заводах [1,2] Эти биопленки состоят из различных видов бактерий, таких как *Pseudomonas*, *Listeria* и *Staphylococcus*, которые размножаются в богатой питательными веществами среде, создаваемой остатками молочных продуктов [3]. Процесс образования биопленки начинается с первоначального прикрепления микробных клеток к поверхностям, чему способствуют такие факторы, как шероховатость поверхности, гидрофобность и наличие кондиционирующих пленок [4]. Впоследствии эти прикрепленные клетки размножаются и секретируют ВПС, образуя защитную матрицу, которая предохраняет их от воздействия окружающей среды, включая усилия по очистке и дезинфекции [4,5]. По мере созревания биопленки развиваются в сложные структуры, которые труднее устранить, что увеличивает риск бактериального загрязнения и порчи продукта. Эти биопленки не только подрывают усилия по санитарии, но и служат постоянными источниками загрязнения, что приводит к повторяющимся проблемам гигиены в условиях переработки молочных продуктов [6]. Понимание динамики образования биопленки в молочной промышленности имеет решающее значение для разработки эффективных методов очистки и санитарии, направленных на снижение рисков, связанных с биопленкой, и поддержание высоких стандартов гигиены и безопасности пищевых продуктов [7]. В молочной промышленности внедрение передовых

методов очистки и санитарии имеет первостепенное значение для снижения постоянной угрозы, связанной с образованием биопленки на поверхностях оборудования. Передовые методы обработки и дезинфекции способствуют защите от сложных и устойчивых биопленок, которые могут поставить под угрозу качество и безопасность продукта [8]. В отличие от традиционных подходов к очистке, которые могут не обеспечивать полное искоренение биопленок из-за их сложной структуры и устойчивости к обычным дезинфицирующим средствам, передовые методы используют инновационные стратегии и технологии для достижения более тщательной и эффективной санитарии [9]. Эти методы охватывают широкий спектр подходов, включая механические, химические, физические и электрохимические вмешательства, каждый из которых разработан для точного и эффективного воздействия на биопленки [10]. Используя современные чистящие средства, такие как ферментные очистители или окислители, молочные предприятия могут разрушать матрицу биопленки и подавлять рост микробов более эффективно, чем обычными дезинфицирующими средствами, ми используемыми отдельно [11]. Кроме того, интеграция передовых технологий, таких как ультрафиолетовое (УФ) излучение или электролизованная вода, обеспечивает дополнительные уровни защиты, обеспечивая быструю и целенаправленную дезинфекцию без необходимости использования агрессивных химикатов [12]. В отрасли, где поддержание безупречных стандартов гигиены не подлежит обсуждению, важность внедрения передовых методов очистки и санитарии невозможно переоценить [13]. Эти методы не только обеспечивают целостность продукта и здоровье потребителей, но и способствуют

общей устойчивости и конкурентоспособности молочных операций, снижая риск потерь, связанных с загрязнением и несоблюдением нормативных требований [14].

Целью данного обзора является всестороннее изучение роли передовых методов очистки и дезинфекции в предотвращении образования биопленки на оборудовании молочной промышленности.

Материалы и методы

Материалом для данного обзора послужили научные публикации 2020-2025 года. Научный поиск проводили по ключевым словам в научных базах данных PubMed, Web of Science и Google Scholar. По результатам поиска было отобрано 578 статей. После удаления дубликатов и проверки аннотаций и названий проведена оценка 276 полнотекстовых статей. В итоге 74 исследования было включено в обзор на основании их релевантности и максимальному соответствию критериям включения по теме исследования.

Результаты и их обсуждение

1. Образование биопленки

Биопленки представляют собой сложные микробные сообщества, которые прилипают к поверхностям и встроены в матрицу ВПС. На предприятиях по переработке молока биопленки могут развиваться на различных поверхностях, включая резервуары из нержавеющей стали, трубопроводы, оборудование и емкости для хранения [15]. В условиях переработки молочных продуктов органические остатки молока и молочных продуктов могут служить субстратами для прикрепления микробов и образования биопленки. Некоторые бактерии, обычно участвующие в молочных биопленках, включают виды *Bacillus*, *Listeria*, *Pseudomonas* и *Enterobacteriaceae*. Эти микроорганизмы выработали механизмы для прикрепления к поверхностям и общения друг с другом через системы чувств кворума, что позволяет им координировать образование и развитие биопленки [16]. Прикрепившись к поверхности, микробные клетки секретируют ВПС, который действует как защитный матрикс, предохраняя бактерии от воздействия стрессовых факторов окружающей среды, таких как дезинфицирующие средства и антимикробные агенты [17]. ВПС также способствует усвоению питательных веществ и удалению отходов, способствуя росту и выживанию биопленочных сообществ [18]. По мере созревания биопленки претерпевают структурные изменения, образуя трехмерные структуры с каналами и пустотами, которые обеспечивают защиту и укрытие для микробных клеток [19]. Присутствие биопленок в условиях переработки молока может иметь несколько неблагоприятных последствий. Во-первых, биопленки могут служить резервуарами для микроорганизмов порчи и патогенов, что приводит к загрязнению молочных продуктов и ставит под угрозу их качество и безопасность. Во-вторых, биопленки могут вызывать коррозию и загрязнение оборудования, снижая эксплуатационную эффективность и увеличивая расходы на техническое обслуживание. В-третьих, биопленки могут ухудшать эффективность теплопередачи во

время процессов пастеризации и стерилизации, что потенциально приводит к неадекватному контролю микробов [14,20,21]. На образование и устойчивость биопленки в условиях переработки молока влияют несколько факторов. К ним относятся состав перерабатываемого молочного продукта, конструкция и материал оборудования для переработки, температурно-влажностные условия, методы очистки и санитарии, а также наличие факторов, способствующих образованию биопленки, таких как остатки питательных веществ и поверхности, способствующие образованию биопленки. Кроме того, наличие в биопленочных сообществах штаммов, устойчивых к противомикробным препаратам, затрудняет эффективный контроль и уничтожение биопленки [6,22]. Хотя обычные методы очистки могут удалять слабо прикрепленные микробные клетки и органические остатки, они могут не эффективно проникать в зрелые биопленки и разрушать их. Кроме того, использование агрессивных химикатов и дезинфицирующих средств может привести к развитию устойчивости к противомикробным препаратам и загрязнению окружающей среды [23,24]. В последние годы растет интерес к разработке и применению передовых методов очистки и санитарии для контроля биопленки в молочной промышленности. Эти методы включают использование ферментных очистителей, поверхностно-активных веществ, хелатирующих агентов и соединений, разрушающих биопленку. Кроме того, физические методы, такие как мойка под высоким давлением, паровая очистка и обработка УФ-излучением, показывают эффективные результаты для улучшения удаления биопленки и предотвращения повторного роста [23,24]. Понимание механизмов и факторов, влияющих на образование биопленки, имеет решающее значение для разработки эффективных стратегий снижения ее воздействия. Передовые методы очистки и дезинфекции открывают перспективы для улучшения контроля над биопленкой и предотвращения загрязнения в условиях переработки молока. Однако необходимы дальнейшие исследования для оптимизации этих методов и их интеграции в повседневную практику переработки молока.

ВПС являются основными структурными и функциональными компонентами биопленок, образуя матрицу, которая покрывает микробные клетки и обеспечивает защитную среду [25]. Эта сложная матрица состоит из разнообразных биомолекул, включая полисахариды, белки, нуклеиновые кислоты и липиды, каждая из которых вносит свой уникальный вклад в устойчивость и функциональность биопленки [26]. Полисахариды являются преобладающим компонентом, служащим каркасом, который поддерживает структурную целостность биопленки и способствует адгезии к поверхностям, а также удерживает воду и питательные вещества. Белки в матрице ВПС выполняют структурные и ферментативные роли, такие как адгезины, которые усиливают прикрепление микробов, и ферменты, которые обеспечивают ремоделирование био-

пленки и усвоение питательных веществ [14]. Внеклеточная ДНК добавляет дополнительную стабильность матриксу, способствуя сплочению биопленки и способствуя горизонтальному переносу генов, что повышает микробную адаптивность и устойчивость к антимикробным агентам [6,14]. Липиды, хотя и менее распространены, создают гидрофобные микродомены, которые повышают устойчивость биопленки к химическим агентам и моющим средствам. В совокупности эти компоненты работают синергетически, защищая микробные клетки от стрессов окружающей среды, включая чистящие средства, и обеспечивают сохранение и созревание биопленок на поверхностях оборудования [27]. Понимание состава и функции ВПС имеет решающее значение для разработки эффективных стратегий очистки и санитарии, которые разрушают эту защитную матрицу и нацелены на биопленки в их ядре [28].

2. Традиционные методы очистки и санитарии

Традиционные методы очистки и санитарии уже давно являются краеугольным камнем поддержания гигиены и безопасности в молочной промышленности и обычно включают многоэтапный процесс, направленный на удаление органических и неорганических остатков, а также патогенов с технологического оборудования и объектов [29]. Процесс часто начинается с предварительного ополаскивания для удаления крупного мусора, за которым следует применение моющего средства для расщепления жиров, белков и других органических веществ. Механическое воздействие, такое как очистка щеткой или распыление, помогает удалить стойкие остатки. После очистки оборудование тщательно промывают для удаления остатков моющего средства, а затем дезинфицируют химическими средствами или нагреванием для уничтожения оставшихся микроорганизмов [30]. Традиционные методы очистки и дезинфекции, используемые в молочной промышленности, часто неэффективны для удаления и предотвращения образования биопленки. Кроме того, хотя традиционные методы, направленные на тщательную очистку, показали эффективность дезинфекции поверхностей в снижении микробного загрязнения и связанных с ним заболеваний пищевого происхождения, многие по-

верхности могут оставаться недостаточно очищенными, что приводит к накоплению органических веществ и остатков микроорганизмов, которые могут служить субстратом для образования биопленки. Более того, ручная очистка трудоемка и занимает много времени, часто требуя длительного простоя оборудования [4]. Обычно используемые средства включают щелочные и кислотные моющие средства, дезинфицирующие средства на основе хлора, четвертичные аммониевые соединения (кват), перекись водорода (H_2O_2) и надуксусную кислоту (CH_3CO_3H). Щелочные моющие средства эффективны против жиров и белков, тогда как кислотные моющие средства предпочтительны для удаления минерального налета [28]. Дезинфицирующие средства на основе хлора, такие как гипохлорит натрия ($NaClO$), обладают широким спектром антимикробной активности. Кваты обеспечивают остаточный антимикробный эффект, тогда как перекись водорода и надуксусная кислота являются сильными окислителями, способными разрушать биопленку [28,31]. Однако эффективность этих химических агентов зависит от таких факторов, как pH, температура, жесткость воды и содержание органических веществ [31]. В заключение следует отметить, что, хотя традиционные методы очистки и дезинфекции играют ключевую роль в поддержании гигиены в молочной промышленности, они демонстрируют серьезные недостатки в борьбе с резистентностью биопленки и микробным загрязнением. Ограничения ручной очистки, резистентность биопленки и эффективность химических средств подчёркивают необходимость развития технологий очистки и разработки новых дезинфицирующих средств для повышения безопасности пищевых продуктов на предприятиях молочной промышленности.

3. Инновационные технологии обработки и контроля биопленки

Для преодоления проблем, связанных с традиционными методами очистки, в последние годы в молочной промышленности наблюдается рост внедрения передовых технологий очистки. Современные технологии используют инновационные механизмы очистки и автоматизированные системы для достижения более высокой эффективности, улучшенного удаления биопленки и повышения безопасности продукта [32].

Таблица 1.

Преимущества и недостатки современных технологий очистки

Метод очистки	Достоинства	Недостатки
Системы безразборной мойки (CIP)	Автоматизированный процесс очистки Эффективное удаление загрязнений и биопленок	Высокая стоимость установки Возможность перекрестного заражения
Очистка под высоким давлением	Мощное очищающее действие. Эффективное удаление стойких загрязнений. Универсальный, применим к различным поверхностям	Возможность повреждения поверхности Потребление воды и энергии
Пенная очистка	Отличное покрытие и проникновение Уменьшение расхода воды Улучшенное удаление грязи	Требует специального оборудования и химикатов Возможность накопления остатков
Ультразвуковая очистка	Бережный процесс очистки Эффективное удаление биопленок Проникает в щели и труднодоступные места	Ограниченная эффективность на сильно загрязненных поверхностях Стоимость оборудования и требования к техническому обслуживанию
Электрохимическая очистка	Экологически чистый Эффективен против биопленок Не вызывает коррозии оборудования	Ограниченная эффективность на определенных типах почв Возможность повреждения поверхности
Струйная очистка сухим льдом	Неабразивный, непроводящий, не оставляет следов, эффективно очищает неровные поверхности	Ограниченная эффективность в отношении некоторых типов загрязнителей, высокая стоимость оборудования и материалов
Робототехника и автоматизация	Последовательная и точная очистка, не требует присутствия большого количества операторов. Повышает эффективность и производительность	Высокие первоначальные инвестиции. Требуются квалифицированные операторы
Агенты на основе нанотехнологий	Повышенная эффективность очистки, целенаправленное действие против микробов. Сокращение использования химикатов	Более дорогие по сравнению с традиционными чистящими средствами Ограниченные данные о долгосрочном воздействии на окружающую среду
Ферментные чистящие средства	Биоразлагаемый и экологически чистый. Целенаправленное воздействие на органические загрязнители. Безопасно для оборудования и поверхностей	Для достижения эффекта может потребоваться более длительное время контакта. Ограниченная эффективность в отношении определенных типов загрязнителей
Окислители	Широкий спектр антимикробной активности Эффективен против биопленок Быстрое действие и отсутствие остатков	Вызывает коррозию определенных материалов и поверхностей Возможность загрязнения окружающей среды
Ультрафиолетовый свет	Эффективная дезинфекция поверхностей Быстро и без химикатов Минимальные требования к обслуживанию	Ограниченное проникновение в затененные области Стоимость оборудования и потребление энергии
Озонирование	Мощный окислитель Эффективен против широкого спектра микробов Никаких остатков или вредных побочных продуктов	Проблемы безопасности, связанные с воздействием озона Стоимость оборудования и требования к техническому обслуживанию

Пенная очистка и электрохимическая очистка являются эффективными методами, используемыми в молочной промышленности для обеспечения тщательной санитарной обработки поверхностей оборудования. Чистящие средства на основе

нанотехнологий и ферментные очистители в молочной промышленности предлагают инновационные решения для поддержания высоких стандартов гигиены и обеспечения безопасности и качества молочных продуктов. Высокоэнергетические УФ-лучи проникают в микробные клетки, повреждая их

ДНК и инактивируя их. Этот процесс эффективно уничтожает микробы, включая бактерии, вирусы и плесень, обеспечивая тщательную санитарную обработку [4]. Озон обладает мощным окислительным свойством, эффективно воздействует на микробные клетки, разрушая их клеточные стенки и нарушая клеточные функции, уничтожает широкий спектр микробов, включая бактерии и грибки, обеспечивая тщательную санитарную обработку [31].

3.1. Системы СІР

Системы безразборной мойки (СІР) играют решающую роль в поддержании строгих стандартов гигиены в молочной промышленности, эффективно очищая оборудование и предотвращая микробное загрязнение [33]. Эти автоматизированные системы оптимизируют процесс очистки за счет циркуляции моющих растворов по трубопроводам, резервуарам и другому технологическому оборудованию без необходимости его разборки [34]. Использование СІР значительно сокращает время очистки, расход воды и использование химикатов, при этом поддерживая количество микроорганизмов значительно ниже нормативных пределов, что гарантирует соблюдение строгих стандартов безопасности пищевых продуктов [35]. В последние годы достижения в технологии СІР привели к разработке более эффективных и устойчивых протоколов очистки. К ним относятся интеграция датчиков и устройств мониторинга для проверки очистки в реальном времени, оптимизация циклов очистки для минимизации использования воды и химикатов и использование экологически чистых чистящих средств [36]. Кроме того, все больше внимания уделяется внедрению принципов гигиенического проектирования при производстве оборудования для облегчения тщательной очистки и предотвращения накопления биопленок, в которых могут скапливаться патогены [37].

3.2 Очистка под высоким давлением

Очистка под высоким давлением является высокоэффективным методом против микробного загрязнения оборудования и поверхностей. Используя силу струй воды под высоким давлением, этот метод очистки может проникать и удалять стойкие остатки, биопленки и микроорганизмы, которые прилипают к поверхностям оборудования [38]. Эффективность очистки зависит от таких факторов, как давление воды, температура, тип насадки и продолжительность воздействия, причем более высокие давления и температуры усиливают разрушение биопленок и микробных клеток [39]. Последние достижения в технологии очистки под высоким давлением были сосредоточены на повышении эффективности очистки при минимизации использования воды и химикатов, что снижает воздействие на окружающую среду и эксплуатационные расходы [40]. Струи воды высокого давления физически разрушают ВПС в биопленках, что приводит к отсоединению микробных клеток и последующему удалению как биопленки, так и микроорганизмов с поверхностей. Также, интеграция автоматизированных систем очистки высокого давления позво-

ляет точно контролировать и отслеживать параметры очистки, обеспечивая тщательную санитарную и соблюдение строгих стандартов гигиены [41]. Кроме того, использование методов очистки высокого давления в сочетании с экологически чистыми чистящими и дезинфицирующими средствами подчеркивает приверженность молочной промышленности принципам устойчивого развития и безопасности пищевых продуктов [42,43].

3.3 Пенная очистка

Пенная очистка — еще один высокоэффективный метод очистки оборудования в молочной промышленности, обеспечивающий исключительное покрытие и время контакта для подавления микробного загрязнения. Этот инновационный подход к очистке включает в себя нанесение пены, полученной из комбинации воды, поверхностно-активных веществ и дезинфицирующих средств, на поверхности оборудования [44,45]. Пена прилипает к поверхностям, обеспечивая более длительное время контакта, что улучшает удаление загрязнений, остатков и биопленок. Недавние усовершенствования в технологии пенной очистки были направлены на то, чтобы сделать пену более стабильной, однородной по покрытию и эффективной при очистке [46]. Производители разработали специализированные составы пенной очистки, адаптированные к уникальным задачам сред переработки молочной продукции, включая удаление молочных белков, жиров и минеральных отложений. Кроме того, использование пенообразующих веществ с антимикробными свойствами дополнительно повышает эффективность пеноочистки [8,47]. Внедрение автоматизированных систем пеноочистки, оснащенных программируемым управлением и датчиками контроля, обеспечивает постоянную и тщательную очистку при минимальном расходе воды и химикатов [48].

3.4. Ультразвуковая очистка

Ультразвуковая очистка приобрела известность как передовой метод эффективной очистки оборудования и подавления микробного загрязнения. Эта передовая технология очистки использует высокочастотные звуковые волны для создания микроскопических пузырьков в чистящем растворе [49]. Когда эти пузырьки взрываются вблизи поверхностей оборудования, они генерируют мощные микроструи и ударные волны, вытесняя и удаляя стойкие загрязнения, включая бактерии, биопленки и остатки. Эта технология эффективно удаляет стойкие биопленки и органические остатки, продлевая срок службы оборудования и поддерживая оптимальную тепловую эффективность [50]. Недавние достижения в области систем ультразвуковой очистки были сосредоточены на повышении эффективности очистки, сокращении времени очистки и оптимизации использования энергии. Производители разработали специализированные решения для ультразвуковой очистки, соответствующие уникальным требованиям оборудования для переработки молочной продукции, обеспечивая тщательную санитарную и сохраняя целостность оборудования. Более того, бесконтактный характер

ультразвуковой очистки сводит к минимуму риск перекрестного загрязнения и позволяет очищать сложные и труднодоступные места [51]. Внедрение автоматизированных систем ультразвуковой очистки, оснащенных передовыми функциями управления и мониторинга, дополнительно повышает однородность очистки и соответствие гигиеническим стандартам [52].

3.5. Электрохимическая очистка

Электрохимическая очистка, это инновационный метод, который использует электрические токи для генерации мощных чистящих средств непосредственно на поверхности оборудования [53]. Когда электрический ток проходит через раствор электролита, он инициирует окислительно-восстановительные реакции, в результате которых образуются высокорекционноспособные частицы, такие как свободные радикалы, активные формы кислорода и ионы гипохлорита, каждый из которых обладает мощными антимикробными свойствами [54]. Для обеспечения эффективной очистки необходимо оптимизировать рабочие параметры, такие как приложенный электрический потенциал (обычно в диапазоне от 2 до 12 В) и плотность тока (обычно от 10 до 50 мА/см²) [55]. Эти параметры влияют на скорость образования реактивных видов, которые играют решающую роль в разложении биопленок и уничтожении микробных клеток [56]. Образующиеся реактивные виды нарушают целостность биопленки за счет окислительного повреждения, поражая матрицу ВПС и ослабляя структуру биопленки. Кроме того, перекись водорода и озон проникают в мембраны микробных клеток, вызывая денатурацию белков, перекисное окисление липидов и повреждение ДНК, что в конечном итоге приводит к гибели клеток [57]. Недавние достижения в области систем электрохимической очистки были сосредоточены на повышении эффективности очистки, сокращении использования химикатов и улучшении экологической устойчивости. Производители разработали специализированные технологии электрохимической очистки, адаптированные к конкретным потребностям оборудования для переработки молока, обеспечивая тщательную санитарную и сводя к минимуму риск образования остатков химикатов. Кроме того, нетоксичность электрохимически генерируемых чистящих средств делает их безопасными для использования в условиях обработки пищевых продуктов. Автоматизированные системы электрохимической очистки, оснащенные передовыми функциями мониторинга и управления, позволяют точно регулировать параметры очистки, обеспечивая постоянство и воспроизводимость при удалении биопленки и микробной дезактивации [58].

3.6. Струйная очистка сухим льдом

Струйная обработка сухим льдом включает в себя использование гранул твердого диоксида углерода (СО₂) (сухого льда), которые с высокой скоростью перемещаются по поверхностям и очищают их. При ударе гранулы сухого льда подвергаются быстрой сублимации, переходя из твердого состоя-

ния в газообразное, создавая микровзрывы, которые вытесняют загрязняющие вещества, такие как бактерии, биопленки и остатки [59]. Метод предоставил решение без использования химикатов для удаления биопленки, снизив уровень микробного загрязнения более чем на 90%, а также исключив необходимость длительных периодов сушки и химических дезинфицирующих средств [60]. Струйная обработка сухим льдом имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами очистки, включая ее неабразивную природу, что обеспечивает целостность оборудования, и ее способность проникать в труднодоступные места без разборки [61]. Недавние достижения в технологии струйной обработки сухим льдом были направлены на повышение эффективности очистки, сокращение времени очистки и минимизацию воздействия на окружающую среду [62]. Производители разработали специализированное оборудование для струйной обработки сухим льдом, адаптированное к уникальным требованиям предприятий по переработке молока, что позволяет обеспечить тщательную санитарную при соблюдении стандартов безопасности пищевых продуктов. Кроме того, гранулы сухого льда, используемые в процессе, нетоксичны, не проводят электричество и не оставляют химических остатков, что делает струйную обработку сухим льдом экологически чистой и устойчивой стратегией очистки.

3.7. Автоматизация и робототехника

Робототехника и автоматизация произвели революцию в пищевой промышленности к очистке оборудования, предлагая передовые решения для подавления микробного загрязнения и обеспечения безопасности пищевых продуктов [63]. Благодаря интеграции роботизированных систем и автоматизированных технологий предприятия по переработке молока теперь могут оптимизировать процессы очистки, повысить эффективность и улучшить протоколы санитарии. Эти роботизированные системы оснащены специализированными чистящими инструментами и датчиками, что позволяет проводить точную и тщательную очистку поверхностей оборудования, сводя к минимуму вмешательство человека [64]. На молочном заводе в Новой Зеландии для дезинфекции технологического оборудования были использованы роботизированные системы очистки, оснащенные струями воды высокого давления и целевыми чистящими средствами [65]. Такой подход снизил микробное загрязнение на 95%, улучшил однородность очистки и свел к минимуму время простоя, что в конечном итоге привело к повышению эффективности производства и качества продукции [66]. Недавние достижения в области робототехники и автоматизации были сосредоточены на повышении эффективности очистки, сокращении времени цикла очистки и оптимизации использования ресурсов, тем самым снижая потребление воды и химикатов. Кроме того, роботизированные системы могут быть запрограммированы на выполнение повторяющихся задач очистки с постоянной точностью, обеспечивая рав-

номерную санитарную обработку всего оборудования. Так же автоматизация позволяет осуществлять мониторинг и анализ данных в режиме реального времени, предоставляя информацию об эффективности очистки и выявляя потенциальные области для улучшения [67].

3.8. Ферментные чистящие средства

Ферментные очистители стали ценным инструментом в молочной промышленности для эффективной очистки оборудования и подавления микробного загрязнения [68]. Эти очистители используют ферменты, которые представляют собой биологические молекулы, катализирующие химические реакции, для расщепления органических загрязнений, остатков и биопленок, которые накапливаются на поверхностях оборудования. Обычно типы ферментов, используемых при очистке молочных продуктов, включают протеазы, липазы, амилазы и целлюлазы [69]. Протеазы расщепляют белки в матрице биопленки, тогда как липазы нацелены на жиры, амилазы расщепляют углеводы, а целлюлазы атакуют компоненты целлюлозы, все из которых являются критическими компонентами структуры биопленки [70]. Ферментные очистители предлагают несколько преимуществ по сравнению с традиционными чистящими средствами, включая их способность воздействовать на определенные типы загрязнений, будучи при этом биоразлагаемыми и экологически безопасными. Ферменты разрушают ВПС биопленок, ослабляя их структурную целостность и облегчая удаление микробных клеток с поверхностей оборудования [71]. Недавние достижения в технологии ферментных очистителей были сосредоточены на повышении эффективности очистки, улучшении стабильности и расширении ассортимента ферментов, используемых для борьбы с более широким спектром загрязнителей [72]. Производители разработали специализированные составы для ферментной очистки, адаптированные к уникальным задачам сред переработки молочной продукции, обеспечивая тщательную санитарную обработку при сохранении целостности оборудования. Кроме того, ферментные очистители можно использовать в сочетании с другими чистящими средствами для синергетического повышения эффективности очистки и подавления роста микроорганизмов [73].

3.9. Ультрафиолетовый (УФ) свет

Ультрафиолетовый свет типа С с длиной волны от 200 до 280 нм обладает бактерицидными свойствами, которые эффективно выявляют и уничтожают микроорганизмы, включая бактерии, вирусы и плесень [74]. На предприятиях по переработке молока ультрафиолетовый свет часто используется в сочетании с автоматизированными системами для дезинфекции поверхностей оборудования и упаковочных материалов. Эффективность дезинфекции УФ-светом зависит от времени контакта, при этом более длительные периоды воздействия обычно приводят к более эффективной инактивации микроорганизмов [4]. Для эффективной дезинфекции типичное время контакта состав-

ляет от 10 до 30 секунд в зависимости от таких факторов, как интенсивность УФ-излучения, микробная нагрузка и обрабатываемая поверхность [4,75]. Недавние достижения в области УФ-технологий были сосредоточены на повышении эффективности дезинфекции, улучшении энергоэффективности и обеспечении соответствия нормативным требованиям. Производители разработали специализированные системы УФ-дезинфекции, адаптированные к уникальным требованиям сред переработки молочных продуктов, что позволяет проводить тщательную санитарную обработку без использования химикатов или воды. Кроме того, УФ-дезинфекция имеет то преимущество, что является бесконтактным методом, сводя к минимуму риск повреждения оборудования и перекрестного загрязнения [76].

3.10. Обработка озоном

Обработка озоном стала высокоэффективным методом очистки оборудования и подавления микробного загрязнения в молочной промышленности. Озон является мощным окислителем, который быстро окисляет органические вещества и уничтожает широкий спектр микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и грибки, разрушая их клеточные стенки и метаболические процессы [31]. На предприятиях по переработке молока обработка озоном обычно используется для дезинфекции поверхностей оборудования, обработки воды и стерилизации упаковочных материалов. Последние разработки в области озонной технологии были сосредоточены на повышении эффективности дезинфекции, оптимизации систем подачи озона и регулировке концентраций озона для обеспечения тщательной санитарии при минимизации воздействия на окружающую среду [77]. Производители разработали специализированные системы озонирования, адаптированные к специфическим потребностям предприятий по переработке молочной продукции, что позволяет осуществлять автоматизированный и точный контроль применения озона. Кроме того, озонирование обладает преимуществом, поскольку является методом дезинфекции без использования химикатов и остатков, что делает его пригодным для использования в пищевой промышленности [78].

4. Инновационные методы санитарной обработки и гигиены

4.1. Санитарная обработка сухим паром

Санитарная обработка сухим паром — это инновационный и экологичный метод очистки, при котором для эффективной дезинфекции поверхностей и оборудования используется перегретый пар с минимальным содержанием влаги (менее 5%) [79]. В молочной промышленности этот метод особенно эффективен для проникновения в биопленки и устранения микроорганизмов без использования агрессивных химикатов. Высокотемпературный пар, обычно выше 140 °С, разрушает мембраны микробных клеток, денатурирует белки и растворяет ВПС, которые образуют матрицу биопленки, обеспечивая полную инактивацию микробов [80]. Этот метод идеально подходит для дезинфекции термочувствительных участков, труднодоступного

оборудования, такого как трубы и клапаны, а также поверхностей из нержавеющей стали, обычно встречающихся на заводах по переработке молока. Санитарная обработка сухим паром предлагает ряд преимуществ, включая снижение расхода воды, отсутствие остатков химикатов и повышение безопасности пищевых продуктов и операторов [81]. Более того, было показано, что она высокоэффективна против патогенов, связанных с биопленкой, таких как *Listeria monocytogenes* и *P. fluorescens*, обеспечивая значительное сокращение количества микроорганизмов [82]. Однако ее применение может быть ограничено высокими начальными затратами на оборудование, энергопотреблением и проблемами совместимости с термочувствительными материалами. В сочетании с дополнительными методами, такими как ферментативная очистка, санитарная обработка сухим паром обеспечивает устойчивый и высокоэффективный подход к уменьшению биопленок в условиях переработки молока [83].

4.2 Санация импульсным светом

Санитарная обработка импульсным светом — это передовая технология, которая использует высокоинтенсивные световые импульсы широкого спектра, преимущественно в УФ-диапазоне, для инактивации микроорганизмов на поверхностях и оборудовании [4]. Этот метод включает в себя излучение быстрых и интенсивных световых вспышек, которые за микросекунды излучают энергию до 20 000 раз ярче солнечного света, эффективно повреждая микробную ДНК и клеточные структуры [4,81]. Импульсный свет особенно эффективен для разрушения биопленок, воздействуя на матрицу ВПС и убивая внедренные микроорганизмы. В молочной промышленности этот метод применяется для дезинфекции упаковочных материалов, конвейерных лент и поверхностей оборудования без использования химикатов, что сводит к минимуму остатки и воздействие на окружающую среду [84]. Исследования продемонстрировали его эффективность против патогенов, связанных с биопленкой, таких как *Escherichia coli*, *L. monocytogenes* и *P. spp.*, со значительным снижением микробной нагрузки. Импульсный свет также обладает такими преимуществами, как быстрое время обработки, энергоэффективность и снижение расхода воды, что соответствует целям отрасли в области устойчивого развития [4]. Однако его применение ограничено поверхностями, подверженными прямому воздействию света, поскольку затененные области могут не получать достаточной энергии для эффективной инактивации микроорганизмов [4,85]. Кроме того, необходимо учитывать первоначальную стоимость оборудования и потенциальную деградацию материалов под воздействием интенсивных световых импульсов. Несмотря на эти ограничения, в сочетании с дополнительными методами очистки санитарная обработка импульсным светом представляет собой эффективное решение для повышения стандартов гигиены и предотвращения образования биопленки на предприятиях по переработке молока.

4.3 Высоконапорная очистка воды

Санитарная обработка водой под высоким давлением — это универсальный и эффективный метод очистки, широко используемый в молочной промышленности для удаления биопленок и других стойких загрязнений с поверхностей оборудования. Эта техника использует воду, подаваемую под давлением более 70 МПа, что создает механическое усилие, которое вытесняет и удаляет слои биопленки, включая матрицу ВПС, которая прикрепляет биопленки к поверхностям [86]. Системы воды под высоким давлением особенно эффективны при очистке неровных поверхностей, стыков и щелей, которые часто являются горячими точками образования биопленки. Одним из основных преимуществ этого метода является его способность очищать без использования химических веществ, что снижает количество химических остатков и воздействие на окружающую среду [4,86]. Исследования продемонстрировали его эффективность против биопленок, образованных устойчивыми патогенами, такими как *L. monocytogenes*, *Salmonella spp.* и *Pseudomonas aeruginosa* на эффективность очистки воды под высоким давлением могут влиять такие факторы, как температура воды, конструкция насадки и продолжительность применения [87]. Хотя этот метод в целом экономически эффективен, его высокое потребление энергии и воды может представлять проблемы для устойчивого развития. Кроме того, он может распылять микроорганизмы, потенциально распространяя загрязнение, если не контролировать его должным образом [88]. Несмотря на эти ограничения, очистка воды под высоким давлением остается важным инструментом в стратегиях предотвращения образования биопленки, особенно в сочетании с другими передовыми технологиями очистки и санитарии для комплексного управления гигиеной в условиях переработки молока

5.4 Очистка кислотной электролизованной воды

Санитарная обработка кислотной электролизованной водой (КЭВ) является передовым и экологичным методом предотвращения образования биопленки на молочном оборудовании. КЭВ производится путем электролиза разбавленного солевого раствора, в результате чего получается раствор, богатый хлорноватистой кислотой (НОСl) с сильными антимикробными свойствами и низким pH (обычно ниже 3) [28]. Эта технология привлекла внимание своей способностью инактивировать широкий спектр микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и грибки, путем разрушения клеточных мембран и денатурации основных белков [28,89]. КЭВ особенно эффективна против бактерий, образующих биопленку, таких как *L. monocytogenes*, *Salmonella spp.* и *E. coli*, которые распространены в условиях переработки молока [28,90]. Его жидкая природа позволяет ему проникать в матрицы биопленки и достигать трудноочищаемых поверхностей, таких как трубы и щели. Более того, КЭВ нетоксична, оставляет минимальные химические остатки, что делает его безопасным для применения

в зонах контакта с пищевыми продуктами [91]. Метод также соответствует целям устойчивого развития, поскольку использует простые ингредиенты (воду и соль) и требует относительно низких энергозатрат для производства. Однако на эффективность КЭВ могут влиять такие факторы, как присутствие органических веществ, стабильность раствора и совместимость с оборудованием [28]. Регулярный контроль его рН и концентрации свободного хлора необходим для поддержания оптимальной антимикробной активности. Несмотря на эти проблемы, преимущества КЭВ, включая ее экологичность, экономическую эффективность и широкий спектр антимикробного действия, делают ее эффективным методом в протоколах санитарии молочной промышленности, особенно в сочетании с другими методами очистки и дезинфекции.

4.5 Очистка щелочной электролизованной воды

Щелочная электролизованная вода (ЩЭВ) — это новый метод дезинфекции, демонстрирующий большой потенциал для предотвращения образования биопленки на оборудовании. Получаемая вместе с КЭВ путем электролиза солевого раствора, ЩЭВ обычно имеет высокий рН (выше 11) и содержит гидроксид-ионы (OH^-) и активные вещества, такие как гидроксид натрия [92]. Этот щелочной раствор эффективно удаляет органические остатки, жир и белки, которые являются обычными предшественниками образования биопленки на поверхностях молочной продукции. Его способность изменять гидрофобность поверхности нарушает микробную адгезию, что делает его особенно ценным для предотвращения первоначального образования биопленки [81]. Моющее средство ЩЭВ обладает свойствами усиливать его эффективность против биопленок, разрушая матрицу ВПС, тем самым подвергая внедренные микроорганизмы последующей антимикробной обработке [4,81]. Кроме того, ЩЭВ является экологически чистой, так как не содержит синтетических химикатов и разлагается на безвредные побочные продукты после использования. Ее применение особенно подходит для систем СІР, где он может тщательно очищать трубы, резервуары и другие внутренние компоненты переработки молочных продуктов без разборки [93]. Однако на ее эффективность могут влиять такие факторы, как содержание органических веществ, жесткость воды и время воздействия, что требует точного управления [81]. Сочетание ЩЭВ с КЭВ в последовательном режиме очистки показало синергетический эффект, обеспечивая преимущества как очистки, так и дезинфекции [4].

4.6 Технология микропузырьков

Технология микропузырьков — это инновационный метод, который использует сверхтонкие газовые пузырьки, обычно менее 200 микрометров в диаметре, для улучшения очистки и удаления биопленки [94]. Эти микропузырьки, генерируемые с помощью специализированного оборудования, проявляют уникальные физические и химические свойства, такие как большая площадь поверхности,

низкая плавучесть и способность генерировать локальные сдвигающие усилия [81]. При использовании в чистящих растворах микропузырьки могут проникать в микроскопические трещины и неровные поверхности оборудования для молочной промышленности, эффективно смещая структуры биопленки и предотвращая их повторное образование [95]. Кроме того, микропузырьки можно насыщать реактивными газами, такими как озон или перекись водорода, для создания синергетического антимикробного эффекта, разрушая матрицы биопленки и убивая внедренные патогены. Эта технология экологична, поскольку снижает использование агрессивных химических моющих средств и минимизирует потребление воды и энергии [4]. Более того, способность микропузырьков самосхлопываться создает локальное давление и тепловые эффекты, повышая эффективность очистки без повреждения чувствительных поверхностей оборудования. Технология микропузырьков обладает значительным потенциалом как экологически устойчивое и эффективное решение для предотвращения образования биопленки в молочной промышленности, особенно в сочетании с другими передовыми методами очистки и дезинфекции [96].

4.7 Биоразлагаемые биоциды

Биоразлагаемые биоциды становятся экологически чистыми и эффективными альтернативами традиционным химическим дезинфицирующим средствам в борьбе с образованием биопленки на пищевом оборудовании [97]. Эти биоциды изготавливаются с использованием соединений, которые естественным образом разлагаются на нетоксичные побочные продукты, что сводит к минимуму воздействие на окружающую среду и обеспечивает безопасность молочных продуктов и потребителей. Биоразлагаемые биоциды действуют, воздействуя на микроорганизмы, образующие биопленку, разрушая их клеточные стенки и препятствуя синтезу ВПС, критического компонента структуры биопленки [98]. Обычными примерами являются эфирные масла растительного происхождения, органические кислоты и растворы на основе ферментов, которые демонстрируют мощные антимикробные свойства против патогенов, связанных с биопленкой, таких как *L. monocytogenes* и *P. aeruginosa* [99,100]. Их совместимость с поверхностями, контактирующими с пищевыми продуктами, и способность предотвращать образование химических остатков делают их весьма подходящими для использования в молочной промышленности. Кроме того, эти биоциды можно интегрировать с передовыми системами очистки, такими как нанотехнологии или микропузырьковые системы, для повышения их эффективности. Несмотря на их преимущества, остаются проблемы, включая стабильность в различных условиях обработки и экономически эффективное крупномасштабное производство [101].

Заключение

Решение проблемы образования биопленки в молочной промышленности крайне важно для обеспечения безопасности пищевых продуктов и каче-

ства продукции. В ходе данного критического обзора основные выводы выявили многогранные проблемы, связанные с предотвращением образования биопленки, включая стойкость биопленки на поверхности оборудования, ограничения традиционных методов очистки и эффективность новых технологий очистки. Одной из основных проблем является сложность резистентности биопленки к распространенным чистящим средствам, а также изменчивость структуры биопленки и микробного состава. Очевидно, что внедрение передовых методов очистки, обеспечение совместимости чистящих средств с материалами оборудования, оптимизация протоколов очистки для различных условий, учет экономической эффективности и обеспечение надлежащего обучения персонала являются важнейшими аспектами эффективных стратегий предотвращения образования биопленки. В перспективе ключевыми направлениями дальнейших исследований являются инвестиции в новые технологии, такие как антимикробные покрытия и нанотехнологии, дальнейшее изучение природных антимикробных соединений и внедрение технологий «Индустрии 4.0» для улучшения мониторинга и контроля технологических процессов. Понимание долгосрочной эффективности, безопасности и устойчивости этих инноваций имеет решающее значение. Кроме того, необходимы исследования, направленные на изучение синергетического эффекта комбинирования различных методов очистки и дезинфекции для максимального уничтожения биопленки и контроля микробной резистентности.

Литература

1. Методы борьбы с биологическими пленками на пищевых производствах / А. В. Тутельян, Ю. М. Романова, Б. В. Маневич [и др.] // Молочная промышленность. – 2020. – № 11. – С. 48-53 <https://doi.org/10.31515/1019-8946-2020-11-48-53>
2. Anand, S., & Verma, P. The emergence of predominance in the constitutive microflora of dairy membrane biofilms. In *Understanding microbial biofilms* (pp. 415–425) // Academic Press. 2023. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99977-9.00022-3>
3. Alonso, V. P. P., Lemos, J. G., & Nascimento, M. D. S. D. Yeast biofilms on abiotic surfaces: Adhesion factors and control methods // *International Journal of Food Microbiology*. 2023. V. 400. p. 110265. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2023.110265>
4. Бурак, Л. Ч. Влияние современных способов обработки и стерилизации на качество плодово-овощного сырья и соковой продукции / Л. Ч. Бурак. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2025. – 236 с. <https://doi.org/10.12737/0.12737/2154991>
5. Byun, K.-H., & Kim, H. J. Survival strategies of *Listeria monocytogenes* to environmental hostile stress: Biofilm formation and stress responses // *Food Science and Biotechnology*. 2023. V. 32(12). pp. 1631–1651. <https://doi.org/10.1007/s10068-023-01427-6>
6. Бурак, Л. Ч. Перспективы использования технологии сверхкритического диоксида углерода в пищевой промышленности. Обзор предметного

поля / Л. Ч. Бурак // *Ползуновский вестник*. 2025. № 1. С. 32-50. <https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2025.01.004>

7. Chowdhury, M. A. H., Chowdhury, S. A. R., Rahman, S. M., & Sarkar, F. Comprehensive approaches for ensuring microbial safety in the dairy industry: Monitoring systems, inhibitory strategies, and future prospects // *Food Control*. 2025. V. 168. p. 110894. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2024.110894>
8. Rowan, N. J., Kremer, T., & McDonnell, G. A review of Spaulding's classification system for effective cleaning, disinfection and sterilization of reusable medical devices: Viewed through a modern-day lens that will inform and enable future sustainability // *Science of the Total Environment*. 2023. V.878/ p/162976. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162976>
9. Bhattacharjee, R., Negi, A., Bhattacharya, B., Dey, T., Mitra, P., Preetam Nanotheranostics to target antibiotic-resistant bacteria: Strategies and applications // *OpenNano*. 2023. V. 11. p. 100138. <https://doi.org/10.1016/j.onano.2023.100138>
10. Бурак, Л. Ч., Ермошина Т.В., Саманкова Н. В. Устойчивое производство. Концепция качества 4.0 // *Фундаментальные исследования*. 2025. № 9. С. 81-90. <https://doi.org/10.17513/fr.43905>
11. Toushik, S. H., Roy, A., Alam, M., Rahman, U. H., Nath, N. K., & Roy, P. K. Pernicious attitude of microbial biofilms in agri-farm industries: Acquisitions and challenges of existing antibiofilm approaches // *Microorganisms*. 2022. V. 10(12). P. 2348. <https://doi.org/10.3390/microorganisms10122348>
12. Lohita, B., & Srijaya, M. Novel technologies for shelf-life extension of food products as a competitive advantage: A review. In *Food production, diversity, and safety under climate change* (pp. 285–306) // Springer Nature Switzerland. 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51647-4_24
13. Neethirajan, S. Innovative strategies for sustainable dairy farming in Canada amidst climate change // *Sustainability*. 2024. V.16(1). p. 265. <https://doi.org/10.3390/su16010265>
14. Бурак, Л. Ч. Ограничения и возможности современных технологий обеспечению микробиологической безопасности пищевых продуктов // *Известия высших учебных заведений. Пищевая технология*. 2024. № 2-3(396). С. 6-13. <https://doi.org/10.26297/0579-3009.2024.2-3.1>
15. Flemming, H.-C., Van Hullebusch, E. D., Neu, T. R., Nielsen, P. H., Seviour, T., Stoodley, P., Wingender, J., & Wuertz, S. The biofilm matrix: Multitasking in a shared space // *Nature Reviews Microbiology*. 2023. V. 21(2). pp.70–86. <https://doi.org/10.1038/s41579-022-00791-0>
16. Aboelnaga, N., Elsayed, S. W., Abdelsalam, N. A., Salem, S., Saif, N. A., Elsayed, M., Ayman, S., Nasr, M., & Elhadidy, M. Deciphering the dynamics of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* biofilm formation: From molecular signaling to nanotherapeutic advances // *Cell Communication and Signaling*. 2024. V. 22(1). P.188. <https://doi.org/10.1186/s12964-024-01511-2>

17. Бурак, Л. Ч. Ультрапереработанные продукты, их влияние на здоровье потребителей и методы повышения пищевой ценности. Обзор // *Journal of Agriculture and Environment*. 2025. № 7(59). <https://doi.org/10.60797/JAE.2025.59.9>
18. Mahto, K. U., Vandana, Priyadarshane, M., Samantaray, D. P., & Das, S. Bacterial biofilm and extracellular polymeric substances in the treatment of environmental pollutants: Beyond the protective role in survivability // *Journal of Cleaner Production*. 2022. V. 379. P.134759. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134759>
19. Schilcher, K., & Horswill, A. R. Staphylococcal biofilm development: Structure, regulation, and treatment strategies // *Microbiology and Molecular Biology Reviews*. 2020. V.84(3). e00026–19. <https://doi.org/10.1128/mmr.00026-19>
20. Hebishy, E., Yerlikaya, O., Reen, F. J., Mahony, J., Akpinar, A., Saygili, D., & Datta, N. Microbiological aspects and challenges of dairy powders—II: Biofilm/biofouling // *International Journal of Dairy Technology*. 2024. V. 77(3). pp.691–712. <https://doi.org/10.1111/1471-0307.13076>
21. Xu, Z., Li, Y., Liu, Z., Soteyome, T., Li, X., & Liu, J. Current knowledge on cryogenic microorganisms and food safety in refrigerators // *Trends in Food Science & Technology*. 2024. V.146.p. 104382. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2024.104382>
22. Бурак, Л. Ч. Использование современных технологий обработки для увеличения срока хранения фруктов и овощей. Обзор предметного поля / Л. Ч. Бурак // *Ползуновский вестник*. 2024. № 1. С. 99-119. <https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2024.01.013>
23. Yao, S., Hao, L., Zhou, R., Jin, Y., Huang, J., & Wu, C. Multispecies biofilms in fermentation: Biofilm formation, microbial interactions, and communication // *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*. 2022. V.21(4). pp. 3346–3375. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12991>
24. Бурак, Л. Ч., Завалей А.П. Эффективность комбинированного воздействия ультразвука и микроволн при обработке пищевых продуктов. Обзор // *Техника и технология пищевых производств*. 2024. Т. 54, № 2. С. 342-357. <https://doi.org/10.21603/2074-9414-2024-2-2510>
25. Flemming, H. C., van Hullebusch, E. D., Little, B. J., Neu, T. R., Nielsen, P. H., Seviour, T., Stoodley, P., Wingender, J., & Wuertz, S. Microbial extracellular polymeric substances in the environment, technology and medicine // *Nature Reviews Microbiology*. 2025. V. 23(2). pp 87–105. <https://doi.org/10.1038/s41579-024-01098-y>
26. Ragupathi, H., Pushparaj, M. M., Gopi, S. M., Govindarajan, D. K., & Kandaswamy, K. Biofilm matrix: A multifaceted layer of biomolecules and a defensive barrier against antimicrobials // *Archives of Microbiology*. 2024. V. 206(11). P.432. <https://doi.org/10.1007/s00203-024-04157-3>
27. Cole, S. L., & Jennings, L. K. The biofilm blueprint: Exopolysaccharide form and function in bacterial biofilms. In *Biofilm matrix* (pp. 1–42).2024. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-70476-5_1
28. Бурак, Л. Ч. Влияние электролизованной воды на качество и безопасность плодоовощного сырья // *Научное обозрение. Биологические науки*. 2024. № 3. С. 59-70. <https://doi.org/10.17513/srbs.1375>
29. Sangamner, R., Misra, T., Bherwani, H., Kapley, A., & Kumar, R. A critical review of conventional and emerging wastewater treatment technologies // *Sustainable Water Resources Management*. 2023. V. 9(2). p.58. <https://doi.org/10.1007/s40899-023-00829-y>
30. Bella, K., & Rao, P. V. Anaerobic digestion of dairy wastewater: Effect of different parameters and co-digestion options—A review // *Biomass Conversion and Biorefinery*. 2023. V. 13(4). pp. 2527–2552. <https://doi.org/10.1007/s13399-020-01247-2>
31. Бурак, Л. Ч. Использование озоновой технологии в пищевой промышленности // Минск: Государственное предприятие «СтройМедиаПроект». 2022. 144 с. <https://doi.org/10.12731/978-985-7172-84-9>
32. Бурак, Л. Ч. Использование современных технологий в производстве ферментированных продуктов // *Научное обозрение. Технические науки*. 2023. № 5. С. 5-13. <https://doi.org/10.17513/srts.1446>
33. Chowdhury, M. A. H., Ashrafudoulla, M., Isaie Ulrich Mevo, S., Mahamud, A. G. M. S. U., Sanat Anjum Reem, C., Jie-Won Ha, A., & Ha, S.-D. Efficacy of orange terpene against *Escherichia coli* biofilm on beef and food contact surfaces // *Food Research International*. 2024. V. 197. p. 115204. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2024.115204>
34. Ryther, R., & Stokes, R. Development of a comprehensive cleaning and sanitizing program for food production facilities. In *Food safety management* (2nd ed., pp. 679–698) // Academic Press.2023. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820013-1.00030-9>
35. Ntuli, V., Sibanda, T., Elegbeleye, J. A., Mugađa, D. T., Seifu, E., & Buys, E. M. Dairy production: Microbial safety of raw milk and processed milk products // *In Present knowledge in food safety* (pp. 439–454). Academic Press.2023. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819470-6.00076-7>
36. Qing, Y., Long, C., An, K., & Liu, C. Natural rosin-grafted nanoparticles for extremely-robust and eco-friendly antifouling coating with controllable liquid transport // *Composites Part B: Engineering*. 2022. V. 236.p. 109797. <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2022.109797>
37. Shineh, G., Mobaraki, M., Perves Bappy, M. J., & Mills, D. K. Biofilm formation, and related impacts on healthcare, food processing and packaging, industrial manufacturing, marine industries, and sanitation – A review // *Applied Microbiology*. 2023. V. 3(3). pp.629–665. <https://doi.org/10.3390/applmicrobiol3030044>
38. Raza, S., Matuła, K., Karoń, S., & Paczesny, J. Resistance and adaptation of bacteria to non-antibiotic antibacterial agents: Physical stressors, nanoparticles, and bacteriophages // *Antibiotics*. 2021. V. 10(4). p. 435. <https://doi.org/10.3390/antibiotics10040435>

39. Liu, D., Huang, Q., Gu, W., & Zeng, X.-A. A review of bacterial biofilm control by physical strategies // *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. 2022. V. 62(13). pp.3453–3470. <https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1865872>
40. Osman, W. N. A. W., Rosli, M. H., Mazli, W. N. A., & Samsuri, S. Comparative review of biodiesel production and purification // *Carbon Capture Science & Technology*. 2024. V. 13.p. 100264. <https://doi.org/10.1016/j.ccst.2024.100264>
41. Dallagi, H., Jha, P. K., Faille, C., Le-Bail, A., Rawson, A., & Benezech, T. Removal of biocontamination in the food industry using physical methods; an overview // *Food Control*. 2024. V.148.p. 109645. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2023.109645>
42. Hedayati, S., Baeghbali, V., & Jafari, S. M. Cooking equipment for the food industry. In *High-temperature processing of food products* (pp. 59–76) // Woodhead Publishing. 2023. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818618-3.00004-5>
43. Khalid, N. I., Ab Aziz, N., & Noh, T. U. Electrolyzed water for sanitation in meat patties factory: A case study // *Journal of Food Engineering*. 2024. V. 362. p. 111757. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2023.111757>
44. Georgeta, S., & Stelian, B. Approaches of milking biosecurity and milking parlour hygiene in dairy farms. In *Recent developments on mastitis—Treatment and control* // IntechOpen. 2023. <https://doi.org/10.5772/intechopen.113084>
45. Dallagi, H., Faille, C., Gruescu, C., Aloui, F., & Benezech, T. Foam flow cleaning, an effective and environmentally friendly method for controlling the hygiene of closed surfaces contaminated with biofilms // *Food and Bioproducts Processing*. 2022. V. 136.pp. 236–248. <https://doi.org/10.1016/j.fbp.2022.09.014>
46. Jagaba, A. H., Kutty, S. R. M., Noor, A., Birniwa, A. H., Affam, A. C., Lawal, I. M., Kankia, M. U., & Kilaco, A. U. A systematic literature review of biocarriers: Central elements for biofilm formation, organic and nutrients removal in sequencing batch biofilm reactor // *Journal of Water Process Engineering*. 2021. V. 42.p. 102178. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102178>
47. Iram, A., Wang, X., & Demirci, A. Electrolyzed oxidizing water and its applications as sanitation and cleaning agent. *Food Engineering Reviews*. 2021. V. 13(2). pp.411–427. <https://doi.org/10.1007/s12393-021-09278-9>
48. Brougham, P., & Tyborski, T. Design, installation and operation of cleaning and disinfectant chemical storage, distribution and application systems in food factories. In *Hygienic design of food factories* (2nd ed., pp. 749–782) // Woodhead Publishing. 2023. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822618-6.00011-3>
49. Бурак, Л. Ч. Сапач А.Н. Влияние действия ультразвука на функциональные свойства растительных белков. Обзор предметного поля // *Химия растительного сырья*. 2024. № 4. С. 5-23. <https://doi.org/10.14258/jcprm.20240413599>
50. Lago, A., Rocha, V., Barros, O., Silva, B., & Tavares, T. Bacterial biofilm attachment to sustainable carriers as a clean-up strategy for wastewater treatment: A review // *Journal of Water Process Engineering*. 2024. V. 63.p. 105368. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.105368>
51. Elnasaney, O. Inspection of nuclear intermediate level waste LW packaging and assets in situ (Doctoral dissertation, The University of Western Ontario (Canada) (Doctoral thesis) // University of Strathclyde. 2023. <https://doi.org/10.48730/ng19-ma74>
52. Zhong, X., Wang, D. L., Xiao, L.-H., Mo, L. F., Wu, Q. F., Chen, Y.-W., & Luo, X. F. Comparison of two electronic hand hygiene monitoring systems in promoting hand hygiene of healthcare workers in the intensive care unit // *BMC Infectious Diseases*. 2021. V. 21(1). p. 50. <https://doi.org/10.1186/s12879-020-05748-3>
53. Momeni, M. A., Jain, V., Govindan, K., Mostofi, A., & Fazel, S. J. A novel buy-back contract coordination mechanism for a manufacturer-retailer circular supply chain regenerating expired products // *Journal of Cleaner Production*. 2022. V. 375. P. 133319. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133319>
54. Premjit, Y., Sruthi, N., Pandiselvam, R., & Kothakota, A. Aqueous ozone: Chemistry, physiochemical properties, microbial inactivation, factors influencing antimicrobial effectiveness, and application in food // *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*. 2022. V. 21(2). pp. 1054–1085. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12886>
55. Aryanti, P. T. P., Nugroho, F. A., Phalakornkule, C., & Kadier, A. Energy efficiency in electrocoagulation processes for sustainable water and wastewater treatment // *Journal of Environmental Chemical Engineering*. 2024. V. 12.p.114124. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2024.114124>
56. Adal, S., Delikanlı Kıyak, B., Çalışkan Koç, G., Süfer, Ö., Özkan Karabacak, A., İnan Çinkır, N., Çelebi, Y., Jeevarathinam, G., Rustagi, S., & Pandiselvam, R. Applications of electrolyzed water in the food industry: A comprehensive review of its effects on food texture // *Future Foods*. 2024. V. 9. p. 100369. <https://doi.org/10.1016/j.fufo.2024.100369>
57. Ying, X., Li, T., Deng, S., Brennan, C., Benjakul, S., Liu, H., Wang, F., Xie, X., Liu, D., Li, J., Xiao, G., & Ma, L. Advancements in nonthermal physical field technologies for prefabricated aquatic food: A comprehensive review // *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*. 2024. V. 23(1). e13290. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.13290>
58. Boregowda, N., Jogigowda, S. C., Bhavya, G., Sunilkumar, C. R., Geetha, N., Udikeri, S. S., Chowdappa, S., Govarathanan, M., & Jogaiah, S. Recent advances in nanoremediation: Carving sustainable solution to clean-up polluted agriculture soils // *Environmental Pollution*. 2022. V. 297. p.118728. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118728>
59. Baskaran, K., & Radhakrishnan, M. Surface pasteurization and disinfection of dairy processing equipment using cold plasma technique. In *Non-thermal processing technologies for the dairy industry* (pp. 143–156) // CRC Press. 2021.
60. Sharma, S., Jaiswal, A. K., Duffy, B., & Jaiswal, S. Food contact surfaces: Challenges, legislation and solutions // *Food Reviews International*. 2023. V.39(2). pp. 1086–1109. <https://doi.org/10.1080/87559129.2021.1929299>

61. Máša, V., Horňák, D., & Petrilák, D. Industrial use of dry ice blasting in surface cleaning // *Journal of Cleaner Production*. 2021. V. 329. p. 129630. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129630>
62. Bergis, H., Betts, G., Binet, R., Bird, P., Bover-Cid, S., Cantergiani, F., Coroller, L., den Besten, H. M. W., Desriac, N., Ellouze, M., & Goffredo, E. P3-160 Challenge tests to study inactivation potential and kinetic parameters (ISO 20976-2:2022) [Conference presentation] // *IAFP Annual Meeting Abstracts, Toronto*. 2023.
63. Kyaw, K. S., Adegoke, S. C., Ajani, C. K., Nwabor, O. F., & Onyeaka, H. Toward in-process technology-aided automation for enhanced microbial food safety and quality assurance in milk and beverages processing // *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. 2024. V. 64(6). pp. 1715–1735. <https://doi.org/10.1080/10408398.2022.2118660>
64. Holland, J., Kingston, L., McCarthy, C., Armstrong, E., O'Dwyer, P., Merz, F., & McConnell, M. Service robots in the healthcare sector. // *Robotics*. 2021. V. 10(1).p. 47. <https://doi.org/10.3390/robotics10010047>
65. Ritha, M., & Nedumaran, D. G. Robotics revolution: Transforming the food industry through automation and innovation (SSRN 4758029). SSRN.2023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4758029>
66. Dhal, S. B., & Kar, D. Leveraging artificial intelligence and advanced food processing techniques for enhanced food safety, quality, and security: A comprehensive review // *Discover Applied Sciences*. 2025. V. 7(1). p. 1–46. <https://doi.org/10.1007/s42452-025-06472-w>
67. Derossi, A., Di Palma, E., Moses, J. A., Santhoshkumar, P., Caporizzi, R., & Severini, C. Avenues for non-conventional robotics technology applications in the food industry // *Food Research International*. 2023. V. 173.p.113265. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2023.113265>
68. Pant, K. J., Cotter, P. D., Wilkinson, M. G., & Sheehan, J. J. Towards sustainable cleaning-in-place (CIP) in dairy processing: Exploring enzyme-based approaches to cleaning in the Cheese industry // *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*. 2023. V. 22(5). pp.3602–3619. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.13206>
69. Boyce, A., & Walsh, G. Enzymes for cleaning-in-place in the dairy industry. In *Enzymes beyond traditional applications in dairy science and technology* (pp. 491–518) // *Academic Press*. 2023. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-96010-6.00020-5>
70. Al-Madboly, L. A., Aboulmagd, A., El-Salam, M. A., Kushkevych, I., & El-Morsi, R. M. Microbial enzymes as powerful natural anti-biofilm candidates. *Microbial Cell Factories*. 2024. V. 23(1).p. 343. <https://doi.org/10.1186/s12934-024-02610-y>
71. Chandel, H., Wang, B., & Verma, M. L. Control of biofilm formation during food processing. In *A complete guidebook on biofilm study* (pp. 199–227) // *Elsevier*.2022. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-88480-8.00007-8>
72. Barbhuiya, N. H., Misra, U., & Singh, S. P. Biocatalytic membranes for combating the challenges of membrane fouling and micropollutants in water purification: A review // *Chemosphere*. 2022. V. 286.p.131757. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131757>
73. Das, S. Genetic regulation, biosynthesis and applications of extracellular polysaccharides of the biofilm matrix of bacteria // *Carbohydrate Polymers*. 2022. V. 291.p. 119536. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.119536>
74. Бурак, Л. Ч., Овсянникова Н. Л. Современные способы хранения и упаковки земляники садовой (*Fragaria × ananassa* Duch.) (обзор) // *Современное садоводство*. – 2024. – № 3. – С. 34–54
75. Artasensi, A., Mazzotta, S., & Fumagalli, L. Back to basics: Choosing the appropriate surface disinfectant // *Antibiotics*. 2021. V. 10(6). p. 613. <https://doi.org/10.3390/antibiotics10060613>
76. Besegato, J. F., De Melo, P. B. G., Tamae, P. E., Alves, A. P. A. R., Rondón, L. F., Leanse, L. G., Dos Anjos, C., Casarin, H. H., Chinelatti, M. A., Faria, G., Dai, T., Bagnato, V. S., & Rastelli, A. N. D. S. How can biophotonics help dentistry to avoid or minimize cross infection by SARS-CoV-2? // *Photodiagnosis and Photodynamic Therapy*. 2022. V. 37. p. 102682. <https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2021.102682>
77. Epelle, E. I., Macfarlane, A., Cusack, M., Burns, A., Okolie, J. A., Mackay, W., Rateb, M., & Yaseen, M. Ozone application in different industries: A review of recent developments // *Chemical Engineering Journal*. 2023. V. 454.p.140188. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.140188>
78. Бурак, Л. Ч. Существующие способы обработки пищевых продуктов и их влияние на пищевую ценность и химический состав // *Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания*. 2021. № 3. С. 59–73. <https://doi.org/10.24412/2311-6447-2021-3-59-73>
79. Pookkuttath, S., Elara, M. R., Mohan Rayguru, M., Saldi, Z. S., Sivanantham, V., & Ramalingam, B. Snail: An eco-friendly autonomous steam mopping robot for cleaning and disinfection of floors // *Mathematics*. 2023. V. 11(5). p.1086. <https://doi.org/10.3390/math11051086>
80. Nikoomanzari, E., Karbasi, M., Melo, C. M. A. W., Moris, H., Babaei, K., Giannakis, S., & Fattah-Alhosseini, A. Impressive strides in antibacterial performance amelioration of Ti-based implants via plasma electrolytic oxidation (PEO): A review of the recent advancements // *Chemical Engineering Journal*. 2023. V.441. p.136003. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.136003>
81. Бурак Л.Ч. Современные методы обработки и консервирования плодовоягодного сырья // Санкт-Петербург: Лань.2024.ISBN 978-5-507-48119-4
82. Liu, X., Xia, X., Liu, Y., Li, Z., Shi, T., Zhang, H., & Dong, Q. Recent advances on the formation, detection, resistance mechanism, and control technology of *Listeria monocytogenes* biofilm in food industry // *Food Research International*. 2024. V. 180. p. 114067. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2024.114067>
83. Kumar, A. N., Dissanayake, P. D., Masek, O., Priya, A., Ki Lin, C. S., Ok, Y. S., & Kim, S.-H. Recent

- trends in biochar integration with anaerobic fermentation: Win-win strategies in a closed-loop // *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 2021. V. 149. P.111371. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111371>
84. Alves, V. F., Tadielo, L. E., Pires, A. C., Pereira, M. G., Bersot, L. D., & De Martinis, E. C. P. Hidden places for foodborne bacterial pathogens and novel approaches to control biofilms in the meat industry // *Foods*. 2024. V. 13(24). p. 3994. <https://doi.org/10.3390/foods13243994>
85. Lena, A., Marino, M., Manzano, M., Comuzzi, C., & Maifreni, M. An overview of the application of blue light-emitting diodes as a non-thermic green technology for microbial inactivation in the food sector // *Food Engineering Reviews*. 2024. V. 16(1). pp. 59–84. <https://doi.org/10.1007/s12393-023-09355-1>
86. Kumari, P., Malik, S., Bora, J., Mondal, S., Rani, R., & Kapoor, A. Applied aspects of reverse osmosis technology for industrial wastewater treatment. In *Development in wastewater treatment research and processes* (pp. 341–366) // Elsevier. 2024. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95656-7.00011-7>
87. Bradbeer, S. J., Renals, T., Quinn, C., Warren, D. A., Pile, B., Hills, K., & Dunn, A. M. The effectiveness of hot water pressurized spray in field conditions to slow the spread of invasive alien species // *Management of Biological Invasions*. 2021. V. 12(1). pp. 125–147.
88. Patel, A. A comparative analysis of solar heater technologies for residential applications // *Journal of Aeronautical Materials*. 2023. V. 43(02). pp. 633–647.
89. Mafe, A. N., & Büsselberg, D. Impact of metabolites from foodborne pathogens on cancer // *Foods*. 2024. V. 13(23). p. 3886. <https://doi.org/10.3390/foods13233886>
90. Rahman, S. M. E., Islam, S. M. A., Kong, D., Xi, Q., Du, Q., Yang, Y., Oh, D. H., Wang, J., & Han, R. Controlling microbial population in livestock and poultry industry using electrolyzed water as an emerging technology for ensuring food safety // *Food Control*. 2023. V. 152.p. 109843. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2023.109843>
91. Бурак, Л. Ч. Использование методов нетермической обработки для обеспечения качества и безопасности рыбы и других гидробионтов. Обзор предметного поля // *Вестник МГТУ. Труды Мурманского государственного технического университета*. 2024. Т. 27, № 3. С. 343-360. <https://doi.org/10.21443/1560-9278-2024-27-3-343-360>
92. Krishnan, C. S. Neutral-PH electrolysed oxidising water as a dental disinfectant. // *University of Otago*. 2023. <https://hdl.handle.net/10523/16247>
93. Negut, I., Bitá, B., & Groza, A. Polymeric coatings and antimicrobial peptides as efficient systems for treating implantable medical devices associated-infections // *Polymers*. 2022. V. 14(8). p. 1611. <https://doi.org/10.3390/polym14081611>
94. Levitsky, I., Tavor, D., & Gitis, V. Micro and nanobubbles in water and wastewater treatment: A state-of-the-art review // *Journal of Water Process Engineering*. 2022. V. 47. P.102688. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2022.102688>
95. Glas, J. J. Scale-up and measurement enhancements of a biogenerator bioreactor (Doctoral dissertation) // *The University of Western Ontario (Canada)*. 2024.
96. Akshit, F. N. U., Mao, T., & Mohan, M. S. Future perspective of nanobubble technology in dairy processing applications // *Trends in Food Science & Technology*. 2024. V. 147. p. 104420. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2024.104420>
97. Fernandes, S., Gomes, I. B., Simões, M., & Simões, L. C. Novel chemical-based approaches for biofilm cleaning and disinfection // *Current Opinion in Food Science*. 2024. V. 55. p. 101124. <https://doi.org/10.1016/j.cofs.2024.101124>
98. Бурак, Л. Ч., Сапач А.Н., Саманкова Н. В. Современные методы дезактивации афлатоксинов в пищевых продуктах // *Научное обозрение. Биологические науки*. 2024. № 4. С. 31-40. <https://doi.org/10.17513/srbs.1383>
99. Allai, F. M., Azad, Z. A. A., Mir, N. A., & Gul, K. Recent advances in non-thermal processing technologies for enhancing shelf life and improving food safety // *Applied Food Research*. 2023. V. 3(1). p. 100258. <https://doi.org/10.1016/j.afres.2022.100258>
100. Бурак, Л. Ч. Нетермические методы консервирования фруктовых соков // *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*. 2022. № 9. С. 75-85.
101. Nishu, & Kumar, S. (Smart and innovative nanotechnology applications for water purification // *Hybrid Advances*. 2024. V. 3.p. 100044. <https://doi.org/10.1016/j.hybadv.2023.100044>